

QUIZ - Higienização antisséptica cirúrgica

Discentes: Rayene Jacinto de Freitas e Rozana Neves G de Carvalho

Setor: CCIH

Preceptores: Jaime Batista e Juliana Amorim

Docentes: Èrica Brandão de Moraes e Geilsa Soraia Cavalcanti Valente

Monitora: Stéfany Marinho de Oliveira

Referência: Manual de higienização das mãos ANVISA (2007)

- 1) Acerca da duração do procedimento, podemos afirmar que:
 - A) Para a 1ª cirurgia a duração é em torno de 6 a 10 minutos.
 - B) Para a cirurgia subsequente a duração é, no mínimo, de 7 minutos.
 - C) Para a quarta cirurgia do dia a duração é de até 60 segundos.
 - D) A 1ª cirurgia deve ter a duração de 3 a 5 minutos.

- 2) Com relação às afirmações abaixo, assinale verdadeiro (V) ou falso (F):
 - () Realizamos a limpeza dos antebraços com a face das cerdas da esponja, friccionando no sentido do pulso em direção ao cotovelo, utilizando-se de movimentos circulares.
 - () Preconiza-se o espalhamento do antisséptico através da pressão da face da esponja impregnada. Iniciando-se nas mãos, antebraços e cotovelos, nesta ordem.

- 3) Não existe uma sequência preconizada durante a secagem das mãos.
 - () Verdadeiro
 - () Falso

- 4) A presença de resíduos de antisséptico nos cotovelos aumenta a proteção contra agentes patogênicos devido ao efeito residual.

() Verdadeiro () Falso

- 5) Sobre as etapas da higienização antisséptica cirúrgica, correlacione as colunas:

1 - Primeira etapa 4 - Quarta etapa 7 - Afirmação falsa.

2 - Segunda etapa 5 - Quinta etapa

3 - Terceira etapa 6 - Sexta etapa

- A) Abrir a torneira, molhar as mãos, braços e cotovelo.
B) Com as mãos na forma de concha, recolher o degermante e distribuir nas mãos antebraço e cotovelo.
C) Realizar a limpeza das unhas, utilizando o limpador ou cerdas da escova.
D) Abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e cotovelo.
E) Friccionar: Espaços interdigitais e antebraço. Mãos sempre acima do cotovelo.
F) Fechar a torneira com o cotovelo, secar as mãos de modo compressivo.
G) Enxaguar as mãos no sentido mãos para os cotovelos, removendo o produto.

GABARITO

Higienização antisséptica cirúrgica

- 1) Acerca da duração do procedimento, podemos **afirmar** que:

A) Para a 1ª cirurgia a duração é em torno de 6 a 10 minutos.

B) Para a cirurgia subsequente a duração é, no mínimo, de 7 minutos.

C) Para a quarta cirurgia do dia a duração é de até 60 segundos.

D) A 1ª cirurgia deve ter a duração de 3 a 5 minutos.

- 2) Com relação às afirmações abaixo, assinale verdadeiro (V) ou falso (F):

(F) Realizamos a limpeza dos antebraços com a face das cerdas da esponja, friccionando no sentido do pulso em direção ao cotovelo, utilizando-se de movimentos circulares.

(V) Preconiza-se o espalhamento do antisséptico através da pressão da face da esponja impregnada. Iniciando-se nas mãos, antebraços e cotovelos, nesta ordem.

3) Não existe uma sequência preconizada durante a secagem das mãos.

Verdadeiro

Falso

4) Não enxaguar completamente o antisséptico durante a higienização cirúrgica aumenta a proteção contra agentes patogênicos devido ao efeito residual.

Verdadeiro

Falso

5) Sobre as etapas da higienização antisséptica cirúrgica, correlacione as colunas:

1 - Primeira etapa 4 - Quarta etapa 7 - Afirmação falsa.

2 - Segunda etapa 5 - Quinta etapa

3 - Terceira etapa 6 - Sexta etapa

A) Abrir a torneira, molhar as mãos, braços e cotovelo. 7A

B) Com as mãos na forma de concha, recolher o degermante e distribuir nas mãos antebraço e cotovelo. 2B

C) Realizar a limpeza das unhas, utilizando o limpador ou cerdas da escova.3C

D) Abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e cotovelo. 1D

E) Friccionar: Espaços interdigitais e antebraço. Mãos sempre acima do cotovelo.4E

F) Fechar a torneira com o cotovelo, secar as mãos de modo compressivo. 6F

G) Enxaguar as mãos no sentido mãos para os cotovelos, removendo o produto. 5G